

УДК 159

О ПРОЯВЛЕНИИ АГРЕССИИ И КОНФЛИКТНОСТИ У СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ

ABOUT THE MANIFESTATION OF AGGRESSION AND CONFLICT AMONG STUDENTS DURING THE EXAMINATION SESSION

©Казданян С. Ш.

канд. психол. наук

Российско-Армянский (Славянский) университет
г. Ереван, Армения, skazdan@yandex.ru

©Kazdanyan S.

Ph.D., Russian-Armenian (Slavonic) University
Yerevan, Armenia, skazdan@yandex.ru

©Джаладян С. М.

Российско-Армянский (Славянский) университет
г. Ереван, Армения

©Dzhaladyan S.

Russian-Armenian (Slavonic) University
Yerevan, Armenia

Аннотация. Статья посвящена проблеме проявления агрессии и конфликтности у студентов в период экзаменационной сессии. Экзаменационный процесс сопровождается энергетическими и психоэмоциональными затратами, которые приводят к резкому уставанию студентов. Повышается раздражение на окружающих, которые не способны понять, и даже у самого воспитанного студента может проявиться агрессия и конфликтность. В статье раскрываются понятия «экзаменационная сессия», «агрессия», «конфликтность». Рассматриваются виды агрессии, стратегии поведения в конфликтной ситуации, а также поведение студентов в экзаменационный период.

Abstract. The article is devoted to the problem of aggression and conflict among students during the examination session. The examination process is accompanied by psycho-emotional and energy costs, which leads to fatigue students. Increased irritation at others who are not able to understand, and even the educated student can show aggression, and conflict. The article reveals the concept of “exams”, “aggression”, “conflict”. Deals with types of aggression, the strategy of behavior in conflict situations, as well as the behavior of the students during the exam period.

Ключевые слова: студенческий возраст, «экзаменационная сессия», «агрессия», «конфликтность», стратегии поведения в конфликтной ситуации, поведение студентов в экзаменационный период.

Keywords: student age, “examination session”, “aggression”, “conflict”, the strategy of behavior in conflict situations, the behavior of the students during the exam period.

Как известно, в году есть два месяца, которые являются наиболее стрессовыми для всех студентов, и связаны они с экзаменами — зимняя и летняя сессия. Экзамены — один из самых тяжелых моментов в течение учебного года. Даже если студент в течение всего года учился на отлично, все равно во время сессии он переживает стресс, так как велика вероятность, что из-за одного недочета оценка может снизиться, и весь труд за семестр

пропадет. В период экзаменационной сессии студенты, даже те, которые в течение семестра не уделяли достаточно времени обучению, стараются наверстать упущенное и постараться изучить как можно больше материала за короткое время. Бесспорно, что сам экзаменационный процесс сопровождается психоэмоциональными и энергетическими затратами, которые приводят к резкому уставанию студентов, и даже у выносливых студентов в период сессии появляется постоянное желание отдохнуть. Вдобавок повышается раздражение на окружающих, которые не способны понять. Следовательно, не удивительно, что, находясь в подобном напряженном эмоциональном состоянии, даже самый воспитанный студент, может сорвать свою злость на окружающих, проявить агрессию и конфликтность. В связи с этим и очевидна актуальность данной темы.

Рассмотрим особенности студенческого возраста.

Бесспорно, время учебы в университете совпадает с периодом юности, который является периодом формирования личностных черт, моральных ценностей и характера. Слово “*student*”, в переводе с латинского языка, означает «*усердно работающий, овладевающий знаниями*». Юношеский возраст ничуть не уступает, по своей важности, ни детскому возрасту, ни подростковому, так как именно на этом этапе заканчивается формирование процессов психического развития, формируется мировоззрение, составляются планы на будущее и т. д. Студенческий возраст характеризуется наиболее благоприятными условиями для психологического, биологического и социального развития. В этот период активно развиваются психические процессы, приобретаются новые черты характера, развивается интеллект, достигается пик физических сил, определяются жизненные цели и интересы, утверждаются моральные ценности личности и ее взгляды на жизнь — студент делает выводы и отстаивает свое мнение, не полагаясь на мнения окружающих [1–5].

Таким образом, юношеский возраст — это своеобразный переход от детского возраста к зрелому, характеризующийся развитием самостоятельности и умением заботиться о себе самому. На данном этапе самооценка студента, его физическое, а также психологическое состояние постепенно приходят в норму. В большинстве своем студенты характеризуются заинтересованностью в обучении и становлении высококлассным специалистом в избранной ими профессии, что приводит к нацеленности на самообразование и саморазвитие. То есть студент, который хочет достичь высоких результатов в будущем, будет не только изучать заданный на семинарское занятие материал, но также ознакомится с дополнительной литературой. Большое значение для успешного обучения в вузе играет, несомненно, то, самостоятельно ли студент выбрал данное направление или под давлением родителей или жизненной ситуации, нравится ли ему изучаемая профессия. В случае, если у студента нет интереса к данному направлению, его обучение может быть непродуктивным.

Итак, студенческий возраст — один из важнейших этапов формирования личности (Алиева М. Б. К проблеме современного студенчества). Студент учится принимать решения, которые ранее за него принимали другие, и брать за них ответственность, самому заботиться о своих нуждах и удовлетворять свои потребности, принимает на себя различные социальные роли взрослого. Студент учится отстаивать свое мнение и настаивает уважать окружающих принятые им решения и не воспринимать его более как ребенка, постоянно нуждающегося в опеке, а, соответственно, и не имеющего права голоса, так как во всем зависит от родителей, а, следовательно, и решения относительно о дальнейшей жизни, по большей части, принимают они. Если подросток бунтует из-за того, что взрослые не видят в нем самостоятельную взрослую личность, но поделать с этим ничего не может, так как удовлетворением его потребностей все еще занимаются его родители, то студент — личность уже относительно самостоятельная. Студенту ничего не стоит при желании устроиться на работу и покинуть родительский кров, тем самым окончательно перейдя из категории «ребенок» в разряд «взрослого». Студент выражает свои мысли тщательно, обдумав, и в споре апеллирует фактами и логическим мышлением. Подобное спокойное и зрелое

поведение успокаивает родителей, они понимают, что их ребенок может позаботиться о себе, способен принимать решения, которые не навредят ему.

Однако их ребенок, в нашем случае студент сталкивается с таким понятием, как «экзаменационная сессия». Раскроем данное понятие. *Экзамен* — происходит от латинского слова “*examen*” и означает «*испытание*». Для студента подобная проверка знаний всегда сопровождается определенным уровнем стресса, потому как страх неудачи является естественным для всех людей. В свою очередь, слово «сессия» происходит от латинского слова “*sessio*” — «*заседание*». Обычно в учебном году у студентов бывает две сессии — зимняя и летняя, а количество экзаменационных предметов индивидуально для каждого вуза. Экзаменационной сессии (<https://ru.wikipedia.org/wiki/%>) предшествует *зачетная сессия*, своеобразная проверка знаний студентов, при которой учитываются не только теоретические знания студентом изученной дисциплины, но и результаты практических и лабораторных работ, семинаров и контрольных (модулей). В случае, если студент удовлетворительно заканчивает зачетную сессию, получив зачеты, он допускается к экзаменам. После зачетной сессии студентам дается время на отдых и подготовку к экзаменам, как правило, от недели до двадцати дней. К примеру, зимняя зачетная сессия чаще всего заканчивается перед Новым годом, а экзаменационная начинается по завершению новогодних праздников. Таким образом, у студентов имеется приблизительно десять дней на подготовку к экзаменам. Во время экзамена, как правило, присутствует и преподаватель, проводящий лекционные занятия, и преподаватель, проводящий семинарские занятия, что значительно уменьшает риск несправедливой оценки. Кроме того, сами студенты чувствуют себя спокойнее, так как преподаватель, проводящий семинарские занятия, чаще больше осведомлен о том, какие способности у того или иного студента и иногда способен повлиять на оценку преподавателя, ведущего лекционные занятия. *Экзамен* — испытание не только уровня знаний студента, но и его психологической устойчивости, ведь от того, как будет сдана сессия, зависит множество последствий: получит ли студент в следующем семестре стипендию, сможет ли претендовать на красный диплом и так далее. Поэтому повышенная агрессивность и конфликтность вполне характерна для экзаменационного периода. Вряд ли существует студент, который никогда не переживал перед экзаменом. Студенту характерен пессимистический настрой в период экзамена, резкое понижение самооценки, неуверенность в своих силах, ухудшение памяти. Нередко студент, обладающий отличным ораторским умением, может растеряться на экзамене, забыть все изученное ранее. В период экзаменов страдает не только психологическое состояние студента, возможны также и психосоматические проявления стрессового расстройства, такие, как [6]:

- нарушение сна,
- головные боли,
- тошнота,
- повышенная температура,
- мигрень,
- потеря аппетита,
- головокружения,
- резкие перепады кровяного давления и т. п.

Стрессовое состояние в период экзамена может стать причиной развития депрессии, апатии, а также агрессии и конфликтности. Бесспорно, что экзаменационный стресс является одной из важнейших причин психического напряжения студентов, отрицательно влияющим на их психологическое состояние. Экзаменационный стресс также выделяется и как причина психосоматического нарушения [7]. Непосредственно во время и перед экзаменом у студентов может наблюдаться три типа реагирования на стрессовую ситуацию, предшествующую ответу.

Активное реагирование — проявляется учащение пульса, перепады кровяного давления, тошнота, головокружение, повышение температуры, холодный пот. Некоторые студенты отмечают, что у них чернеет перед глазами и появляются признаки предобморочного состояния. Потративший много энергии в момент экзамена организм в скором времени начинает требовать передышки. Поэтому студенты, склонные к активной форме реагирования и потратившие много сил на борьбу с психосоматическими проявлениями стресса, после экзамена могут почувствовать резкий голод, слабость, усталость, то есть их организм всеми силами будет требовать восстановления затраченных сил.

Пассивное реагирование — в таком случае многие студенты замечают у себя спад активности. Им не хочется ничего делать, они чувствуют повышенную усталость и готовы на все, лишь бы как можно быстрее сдать экзамены. Их перестает волновать оценка, которую они получают в результате экзамена, главное, чтобы экзамены и предшествующая им изнурительная подготовка, наконец, осталась позади. В самый ответственный момент ответа студент вдруг может расплакаться от наплыва эмоций и ложного представления о своей никчемности, так как не может вспомнить ничего из ранее изученного.

Эмоционально–конструктивное реагирование — самый оптимальный и конструктивный тип реагирования. Такие студенты отмечают, что в момент экзаменов у них как будто открывается второе дыхание. Даже если они и не готовились основательно к экзамену, выткнув билет, непосредственно перед ответом они могут сразу вспомнить услышанные когда-то обрывки разговора, подключить всю свою креативность, логическое мышление и умение красиво и грамотно излагать свои мысли и, связав все эти качества воедино, дать развернутый и полный ответ на вопрос. Ведь экзамен — это стресс для каждого человека, вне зависимости от того, насколько хорошо он учился в течение учебного года. Следовательно, при проведении экзамена необходимо учитывать множество факторов для того, чтобы снизить стрессовое состояние у студентов.

Отметим, что именно в период экзаменационной сессии у студентов проявляются агрессия и конфликтность. Соответственно, рассмотрим особенности их проявления. Под понятием «агрессия» понимается любой вид поведения, который подразумевает под собой причинение физического или психологического вреда другому лицу (<https://ru.wikipedia.org/wiki>).

В нашей работе мы будем рассматривать под понятием «агрессия» поведение, не принятое в социуме в данный период времени или направленное на причинение физического вреда человеку, животному или предмету. В зависимости от того, что стало причиной проявления агрессивного поведения и того, какой именно реакции ждет агрессор от своей жертвы, выделяют следующие виды агрессии [8]:

Спровоцированная агрессия — данный тип агрессии был вызван вызывающим поведением оппонента, это могут быть оскорбительные высказывания, высмеивание ценностей собеседника, насмешки и так далее.

Неспровоцированная агрессия — личность, на которую была направлена агрессия, никак не провоцировала агрессора, а стала жертвой обстоятельств.

Наступательная агрессия — агрессор спровоцировал ситуацию, где проявил агрессивное поведение с целью причинить физический или психологический вред жертве.

Защитная агрессия — агрессор был вынужден ответить агрессией в ответ на агрессию, чтобы защитить свою жизнь, имущество, принципы.

Ответная агрессия — агрессия была проявлена спустя какое-то время после проявления агрессивного поведения оппонента и носила под собой характер мести.

Агрессия, вызванная раздражением — находясь в раздраженном состоянии, агрессор вылил свою злость на первого попавшегося ни в чем не повинного человека.

Побудительная агрессия — такой тип агрессии является желанием побудить человека, на которого она направлена, проявить определенный тип поведения, вывести его из депрессии или апатии.

Санкционированная агрессия — такой тип агрессии применяется должностными лицами для поддержания стабильности и социальных норм в обществе, например, силовой разгон митингов.

Также агрессию можно подразделить на *вербальную и физическую*.

Вербальная агрессия подразумевает под собой, что агрессор не готов или не желает проявлять физическую агрессивность, но при этом может оскорбить оппонента, накричать на него, нагрубить. Практически каждый день мы в той или иной мере сталкиваемся с вербальной агрессией. Нам могут нагрубить и не извиниться. Став жертвой вербальной агрессии, мы чувствуем себя обиженными, подавленными, в нас также повышается раздражение, мы готовы ответить агрессивностью на агрессивность.

Физическая агрессия повсеместно порицается обществом, так как непременно несет в себе опасность для здоровья и жизнедеятельности человека. Стереотипно физическую агрессию больше приписывают мужчинам, хотя женщины также могут проявить физическое насилие по отношению как к своему ребенку, так и к своему мужу.

Рассматривая вербальную и физическую агрессию, мы, тем не менее, считаем, что агрессивность не является исключительно отрицательным явлением. Иногда человеку полезно скинуть собравшееся за долгое время напряжение. Иногда, высказав в лицо кому-то все, что мы думаем о сложившейся ситуации и развязав конфликт, мы можем дать толчок для ее разрешения. И хотя формально это будет считаться проявлением вербальной агрессии, на самом деле такой конфликт будет носить функциональный характер, так как послужит причиной для дальнейшего развития отношений. Однако, конечно, необходимо учитывать и то, что и как говорится во время конфликта, ведь оскорбления могут быть настолько серьезными, что спасти их будет больше невозможно.

Таким образом, рассматривая поведение студентов в экзаменационный период, мы можем отметить, что чаще всего они склонны проявлять агрессию, вызванную раздражением. Сам по себе экзамен — это период, когда личность находится на пике напряжения. Студенту, а в особенности тому, который весь год не уделял достаточно внимания изучению дисциплины, за относительно короткий срок необходимо изучить, понять и запомнить внушительное количество материала. В такой момент он никак не может себе позволить отвлекаться на что-то, что не связано с изучением экзаменационной дисциплины. Однако не стоит забывать, что, помимо студенческой жизни, у человека имеется еще и личная жизнь, в которой он также имеет определенные обязанности. Не успевая что-то выучить, студент может тратить на изучение время, предназначенное на сон и на отдых. Повышенная усталость, неуверенность в своих силах из-за того, что он не может в достаточной мере изучить предмет, постоянная загруженность домашними делами — могут спровоцировать студента на проявление агрессии к окружающим. Студент может прибегнуть как к физической агрессии (ударить младшего брата или сестру, разбить в порыве злости тарелку), так и к вербальной агрессии (оскорбить человека, который, по его мнению, ему докучает, поссориться с девушкой / парнем, накричать на кого-то). Студент может проявить агрессию не только в случае, если он не уделял достаточно внимания предмету в течение учебного года. Причина может быть прямо противоположна. Если студент весь семестр прилежно учился, он также может довольно сильно переживать из-за оценки, которую ему поставят во время экзамена. Конечно, ни один из приведенных выше доводов не оправдывают проявившего агрессию студента, и мы уверены, что после окончания экзаменационной сессии и спада напряжения, каждый, кто ее проявил, будет чувствовать сильные муки совести и постарается загладить свою вину.

Что касается конфликтов, то целью конфликта является возможность отстоять свое мнение, добиться того, чтобы была принята определенная точка зрения [9]. Находясь в состоянии конфликта, каждая из противоборствующих сторон показывает определенную стратегию поведения. Для того чтобы понять, какого стиля поведения в конфликтной ситуации придерживается человек, необходимо учитывать следующие факторы:

- То, насколько человек ориентирован на удовлетворение собственных интересов и потребностей, и какие шаги он готов предпринять для достижения желаемой цели.
- Какую стратегию поведения он избирает (активную или пассивную).
- То, насколько человек готов поступиться своими принципами и интересами для того, чтобы были удовлетворены также интересы и потребности противоборствующей стороны.
- Готов ли он работать сообща с оппонентом для того, чтобы достичь поставленной цели.

Учитывая данные факторы, можно выделить следующие пять стратегий поведения в конфликтной ситуации (<https://www.b17.ru/article/9910/>):

Уклонение: пассивный стиль поведения в конфликтной ситуации. Основными характеристиками данного стиля поведения является то, что сторона или обе стороны не заинтересованы в разрешении конфликта, не прилагают достаточно усилий для достижения желаемой цели, игнорируют оппонента, не желая вступать с ним в переговоры и вместе найти путь выхода из конфликтной ситуации, стремятся избежать конфликта, игнорируя проблему.

Приспособление: пассивный стиль поведения в конфликтной ситуации. Данный стиль поведения подразумевает под собой желание одной из сторон или обеих сторон смягчить конфликтную ситуацию, сгладить напряжение путем уступки оппоненту в ущерб собственным целям и интересам.

Конфронтация: активный деструктивный стиль поведения в конфликтной ситуации. Данный стиль поведения подразумевает под собой стремление одной или обеих сторон участников конфликта достигнуть своей цели любым путем без учета интересов другой стороны или в ущерб ей. Поддерживающие подобный стиль поведения стремятся достигнуть своей цели самостоятельно, не учитывая мнение окружающих и отменяя саму возможность действовать сообща, они не брезгают шантажом, силовым воздействием, выдвижением различных санкций как административных, так и экономических. Единственным желанием приверженцев данного стиля является укрепление своих позиций, власти, достижения цели любым путем, так как считают свое мнение единственно верным.

Сотрудничество: активный стиль поведения в конфликтной ситуации. Данный стиль поведения также подразумевает под собой желание одной стороны достичь своих целей и интересов, но, в отличие от конфронтации, не носит деструктивного характера, так как при этом сторона признает также и права, интересы и потребности оппонента и с помощью совместной работы, старается разрешить конфликтную ситуацию, удовлетворив обе стороны. Подобное становится возможным только в случае, если конфликт был диагностирован на начальном этапе, и обе стороны путем переговоров разрешили и выявили проблемы, которые привели к этой конфликтной ситуации; были выявлены все внешние и внутренние факторы, влияющие на разрешение конфликта, обе стороны уважают друг друга, при этом готовы отстаивать свои интересы, но работать совместно, не во вред друг другу для достижения общей цели.

Компромисс: занимает нейтральное место среди стилей конфликтного поведения. Компромисс является наиболее эффективным методом разрешения конфликтной ситуации, так как подразумевает под собой совокупность активных и пассивных действий, как индивидуальную деятельность субъекта, так и приложение усилий, а также совместную работу над поиском удовлетворяющего все стороны результата. Под компромиссом понимается желание обеих сторон урегулировать возникшую конфликтную ситуацию путем

уступок, с учетом интересов и потребностей обеих сторон, но также и допущения возможности лишь частичного удовлетворения своих потребностей.

На основе данных стратегий поведения в конфликтной ситуации мы попытаемся дать характеристику студентам, придерживающихся данных стилей поведения.

В первую группу входят студенты, которые в конфликтной ситуации прибегают к стилю *уклонения и приспособления*, такие студенты неуверенны в себе и своих силах, восприимчивы к критике, обидчивы и ранимы. Их виктимное поведение приводит к тому, что в группе их все стремятся использовать, нередко такие студенты пишут за всех лекции, в случае же, если участвуют в групповой деятельности, стремятся взять на себя всю работу, так как подсознательно считают своих одноклассников, не способными справиться с заданием. Такие студенты склонны к самоанализу, но при этом обладают повышенным уровнем самооценки и считают себя намного умнее окружающих людей. При этом они стараются не принимать участие в конфликтах, которые происходят в группе, не заводят дружеских отношений на курсе, находясь при этом в хороших отношениях со всеми своими одноклассниками. Они замкнуты, не участвуют в групповых развлечениях. Имеют хорошие отношения со всеми преподавателями, стараются не вступать в конфликт, даже если открыто ущемляются их права, в своих бедах склонны винить окружающих, не делая попыток хоть как-то изменить ситуацию.

Во вторую группу входят студенты, которые, наоборот, занимают лидирующую позицию на курсе и являются приверженцами стратегии *конфронтации*. Такие студенты включены в внутри групповую деятельность, активны, имеют много приятелей, с которыми не особо близки, знают цену себе. Исходя из данных характеристик, можно сделать вывод, что такие люди не склонны допускать, чтобы кто-то ущемлял их права, активисты, способны подавать жалобы в высшие инстанции, всячески отстаивать свое мнение. Конфликтны, редко идут на уступки, всегда и во всем отстаивают свое мнение, готовы переступить через близких и друзей для достижения цели, перфекционисты. Такие студенты всегда все знают лучше всех, всегда готовы к семинарским занятиям и экзаменам, так как не желают выглядеть в глазах окружающих глупыми: это сильно бьет по их самолюбию.

Приверженцы стиля *сотрудничества и компромисса*, всеми любимые на курсе студенты. Их уважают как преподаватели, так и студенты. Они всегда готовы помочь, но при этом, в отличие от студентов первой группы, никогда не дают себя использовать и могут в нужное время отказать в просьбе. Такие студенты способны пойти на конфликт, в случае необходимости, и отстаивать свои интересы, но при этом никогда не переходят на личности и оскорбления и готовы выслушать точку зрения оппонента, а также пойти на компромисс: то есть избрать решение проблемы, которое устроит всех, не ущемив ничьи права и потребности.

Конфликтность может вполне закономерно привести к ухудшению отношений как с одноклассниками, так и с членами семьи. Начавшийся конфликт трудно остановить, а слова, сказанные в порыве злости, невозможно вернуть, именно поэтому конфликт чаще всего носит деструктивный характер. Конфликт носит *кумулятивную* природу. То есть в ответ на агрессию оппонент также отвечает агрессией, что лишь обостряет конфликт.

Таким образом, мы считаем, что экзаменационная сессия является достаточной причиной для того, чтобы в этот период относиться снисходительно к агрессивному настроенному студенту, понять и оставить его на время одного, дать время, чтобы он собрался с мыслями.

Список литературы:

1. Казданян С. Ш. О межкультурной коммуникации студентов в вузе // Сборник статей II Международной научной конференции «Болонский процесс и образовательные реформы в странах с переходной экономикой» (15-17 мая 2013). Ереван, 2013. С. 206-210.

2. Казданян С. Ш., Оганесян Д. Г. О развитии профессионального мышления студентов в высшей школе // Психология и педагогика: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей II Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. Пенза: МЦНС Наука и Просвещение, 2016. С.168-170.
3. Казданян С. Ш. О развитии личности студента в вузе // Современное образование: актуальные вопросы, достижения и инновации / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. Пенза: МЦНС Наука и Просвещение, 2016. С. 84-98.
4. Кузьминский А. И. Педагогика высшей школы. Киев: Знание, 2005. 486 с.
5. Клепцова Е. Ю. Психология и педагогика толерантности: учеб. пособие. М.: Академический проект, 2004. 173 с.
6. Ананьев Б. Г. К психофизиологии студенческого возраста // Современные психологические проблемы высшей школы. Л., 1974. №2. С. 46-52.
7. Мельников В. И. Экзаменационный стресс студентов и основные методы его оптимизации. Режим доступа: <http://publishing-vak.ru/file/archive-psycology-2012-1/4-melnikov.pdf>.
8. Цыренов В. Ц. Агрессивное поведение молодежи как социально-педагогическая проблема // Вестник БГУ. 2010. №1. С. 49-53.
9. Пьянова Л. В. Конфликты и конфликтные ситуации. Стрессы: Фондовая лекция. Тверь: ТФ МГЭИ, 2015, 47 с.

References:

1. Kazdanyan S. Sh. O mezhkulturnoi kommunikatsii studentov v vuze. Sbornik statei II Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii Bolonskii protsess i obrazovatelnye reformy v stranakh s perekhodnoi ekonomikoi (15-17 maya 2013). Erevan, 2013. P. 206-210.
2. Kazdanyan S. Sh., Oganesyanyan D. G. O razvitii professionalnogo myshleniya studentov v vysshei shkole. Psikhologiya i pedagogika: aktualnye voprosy, dostizheniya i innovatsii: sbornik statei II Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. Pod obshch. red. G. Yu. Gulyaeva. Penza, MTsNS Nauka i Prosveshchenie, 2016. P.168-170.
3. Kazdanyan S. Sh. O razvitii lichnosti studenta v vuze. Sovremennoe obrazovanie: aktualnye voprosy, dostizheniya i innovatsii. Pod obshch. red. G. Yu. Gulyaeva. Penza, MTsNS Nauka i Prosveshchenie, 2016. P. 84-98.
4. Kuzminskii A. I. Pedagogika vysshei shkoly. Kiev, Znanie, 2005. 486 p.
5. Kleptsova E. Yu. Psikhologiya i pedagogika tolerantnosti: ucheb. posobie. Moscow, Akademicheskii proekt, 2004. 173 p.
6. Anan'ev B. G. K psikhofiziologii studencheskogo vozrasta. Sovremennye psikhologicheskie problemy vysshei shkoly. Leningrad, 1974. №2. P. 46-52.
7. Melnikov V. I. Ekzamenatsionnyi stress studentov i osnovnye metody ego optimizatsii. Available at: <http://publishing-vak.ru/file/archive-psycology-2012-1/4-melnikov.pdf>.
8. Tsyrenov V. Ts. Agressivnoe povedenie molodezhi kak sotsialno-pedagogicheskaya problema. Vestnik BGU. 2010. №1. P. 49-53.
9. Piyanova L. V. Konflikty i konfliktnye situatsii. Stressy: Fondovaya lektsiya. Tver: TF MGEI, 2015, 47 p.

*Работа поступила
в редакцию 25.02.2017 г.*

*Принята к публикации
28.02.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Казданян С. Ш., Джаладян С. М. О проявлении агрессии и конфликтности у студентов в период экзаменационной сессии // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №5 (18). С. 271-279. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/kazdanyan-dzhaladyan-1> (дата обращения 15.05.2017).

Cite as (APA):

Kazdanyan, S., & Dzhaladyan, S. (2017). About the manifestation of aggression and conflict among students during the examination session. *Bulletin of Science and Practice*, (5), 271-279